

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE AGENTES PRECIPITANTES DEL URANIO

Ivana Orozco¹, Santiago Avendaño¹, Andrea Díaz¹

1: Facultad de Ingeniería, Instituto de Investigaciones Mineras, Universidad Nacional de San Juan San Juan, Argentina

* e-mail: iorozco@unsj.edu.ar

RESUMEN

De acuerdo con las necesidades de recursos energéticos en los últimos años y a las restricciones en las importaciones de uranio; surge la necesidad de llevar a cabo procesos de beneficios de minerales de uranio existentes en la Argentina. Una técnica ventajosa resulta ser la lixiviación alcalina, posteriormente su precipitación.

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una investigación aplicada sobre las condiciones óptimas que permitan la máxima recuperación de uranio a partir de licores obtenidos de lixivitaciones alcalina. Para lograr esto, se desarrolla un diseño experimental que plantea las condiciones operacionales para las cuales se obtiene la máxima precipitación de uranio a partir de los licores alcalinos. Se investiga tres mecanismos diferentes de precipitación a saber.

El primero utiliza un agentes oxidantes fuertes como el peróxido de hidrogeno en exceso [1,2]. Donde estequiométricamente, se utilizó 0,9 g de H₂O₂ (peróxido de hidrogeno) en condiciones ácidas, obteniendo la precipitación de uranio como UO₂*2H₂O. Se alcanzó una respuesta en la recuperación para el agente precipitante del H₂O₂ del 87%.

En el segundo mecanismo se adiciona un agente precipitante como es el NaF (fluoruro de sodio) en medio alcalino [3], sin modificación del pH de los licores lixiviados, generando un compuesto insoluble como es el NaUF₆. Para las condiciones operacionales estudiadas se alcanzó una respuesta en la recuperación para el agente NaF del 95%.

El tercer mecanismo utiliza NH₄OH (hidróxido de amonio) para precipitar uranio [4] como (NH₄)₂U₂O₇, diuranato de amonio o ADU, en condiciones levemente alcalinas, obteniendo las óptimas condiciones operacionales, para las cuales se alcanzó una recuperación del 90%.

Si comparamos las recuperaciones de los tres agentes precipitantes estudiados, el que brindo mejor respuesta fue el segundo método, es decir, con el uso del agente precipitante del Fluoruro de sodio (NaF). Se destaca eficientemente con una recuperación de uranio del 95 %, para las condiciones de trabajo de concentración de 0,35M NaF y temperatura de 25 °C, con tiempos de agitación de 30 minutos.

Palabras Claves: uranio, precipitación, agentes precipitantes.

STUDY OF THE BEHAVIOR OF PRECIPITATING AGENTS OF URANIUM

ABSTRACT

In accordance with the needs of energy resources in recent years and the restrictions on uranium imports; The need arises to carry out processes of benefits of uranium minerals existing in Argentina. An advantageous technique turns out to be alkaline leaching, then its precipitation.

The objective of this work is to carry out an applied research on the optimal conditions that allow the maximum recovery of uranium from liquors obtained from alkaline leaching. To achieve this, an experimental design is developed that establishes the operational conditions for which the maximum precipitation of uranium from alkaline liquors is obtained. Three different precipitation mechanisms are investigated viz.

The first uses strong oxidizing agents such as hydrogen peroxide in excess [1, 2]. Where stoichiometrically, 0.9 g of H₂O₂ (hydrogen peroxide) was used in acidic conditions, obtaining the precipitation of uranium as UO₂*2H₂O. A recovery response was achieved for the H₂O₂ precipitating agent of 87%.

In the second mechanism, a precipitating agent such as NaF (sodium fluoride) is added in an alkaline medium [3], without changing the pH of the lixivated liquors, generating an insoluble compound such as NaUF₆. For the operational conditions studied, a recovery response was achieved for the 95% NaF agent.

The third mechanism uses NH₄OH (ammonium hydroxide) to precipitate uranium [4] such as (NH₄)₂U₂O₇, ammonium diuranate or ADU, under slightly alkaline conditions, obtaining the optimal operational conditions, for which a 90% recovery was achieved.

If we compare the recoveries of the three precipitating agents studied, the one that gave the best response was the second method, that is, with the use of the precipitating agent of sodium fluoride (NaF). It stands out efficiently with a recovery of uranium of 95%, for the working conditions of concentration of 0,35M NaF and temperature of 25 °C, with stirring

times of 30 minutes.

Keywords: uranium, precipitation, precipitating agents.

1. INTRODUCCIÓN

La lixiviación alcalina está adquiriendo un mayor desarrollo. Debido a su comportamiento poco corrosivo y no contaminante, ha desarrollado un papel importante cuando se aplica lixivaciones in situ. Los reactivos alcalinos utilizados son $\text{Na}_2\text{CO}_3/\text{NaHCO}_3$, según bibliografía citada [1]. Por ende para condiciones de pH alcalino el uranio se encuentra estable en solución. Las reacciones químicas preponderantes en condiciones alcalinas son las ecuaciones 1 y 2.

Para llevar a cabo la precipitación del uranio el primer reactivo que se investiga es el peróxido de hidrogeno. El cual si se analiza en exceso estequiométrico, la ecuación química que representa el mecanismo de precipitación es ejemplificado por la ecuación 3. La reacción química 3 se logra cuando se obtienen las condiciones de pH débilmente acida. La concentración de ácido a agregar se establece según lo indica la estequiometria de la reacción. Una segunda condición es la concentración en exceso de H_2O_2 , se determina con el análisis estequiométrico de la siguiente reacción, según bibliografía [3].

Cuando se utiliza fluoruro de sodio como agente precipitante se destaca un segundo mecanismo de precipitación. Se adiciona NaF [6] en medio alcalino, sin modificación del pH de los licores lixiviados, generando el compuesto insoluble NaUF_6 . La reacción química que gobierna el mecanismo de precipitación, según la bibliografía citada, es:

Cuando la precipitación de uranio se lleva a cabo utilizando amoníaco en disolución acuosa en una concentración 8N, a 50°C [7] y a pH levemente ácido [8]. Las variables importantes son la relación volumétrica entre la solución de uranio y el agente precipitante. La reacción química es representada en la ecuación 5:

Este trabajo aborda cada uno de los mecanismos de precipitación citados anteriormente, analizando los comportamientos y recuperaciones del uranio con respecto a los agentes precipitantes estudiados.

2. PARTE EXPERIMENTAL

La muestra sólida de cabeza fue caracterizada mineralógica y químicamente previa al proceso de lixiviación alcalina. La metodología aplicada en la cuantificación química de U, Fe, Al, Na, K, Mo, V, Mn, Ca y Mg, consistió en una disgregación total de la muestra a analizar, realizando un ataque multiácido (HF , HCl ; HNO_3 , HClO_4) y la cuantificación de analitos se llevó a cabo por Espectrometría de Emisión (ICP – OES), en un equipo Perkin Elmen 7300 DV. Los difractogramas de rayos X fueron obtenidos usando un difractor Rigaku Geigerflex operado a 30 kV y 25 mA.

Con los resultados obtenidos de la caracterización química y mineralógica la muestra sólida de cabeza se trató mediante lixiviación alcalina. Se utilizaron los siguientes reactivos lixiviantes Na_2CO_3 y NaHCO_3 . La relación entre ambos reactivos fue de 100 kg $\text{Na}_2\text{CO}_3/\text{t}$ de mineral y 50 kg NaHCO_3/t de mineral.

Los licores de uranio obtenidos de la lixiviación alcalina continúan el proceso metalúrgico mediante precipitación en Bach con agitación y variación de temperatura para diferentes tiempos de contacto. Los agentes precipitantes en estudio son tres respectivamente, un agente oxidante fuerte como el peróxido de hidrogeno, un agente precipitante como el fluoruro de sodio y por último otro agente precipitante como el hidróxido de amonio.

El primer proceso utiliza un agentes oxidantes fuertes como el peróxido de hidrogeno en exceso. Donde estequiométricamente, se utilizó 0,9 g de H_2O_2 (peróxido de hidrogeno), obteniendo la precipitación de uranio como $\text{UO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Las variables de trabajo son condiciones de pH débilmente ácidas, para valores

comprendidos entre 2,5 y 4 y tiempos de reacción con exposición del mineral de 1, 2, 3 y 4 hrs. Las temperaturas de trabajo son de 25 °C, 50 °C y 60 °C para una velocidad de agitación constante de 400 rpm. En el segundo mecanismo se adiciona un agente precipitante como es el NaF (fluoruro de sodio) en medio alcalino, sin modificación del pH de los licores lixiviados, generando un compuesto insoluble como es el NaUF₆. Para ello se trabajó con 30 minutos de agitación, con distintas concentraciones del agente precipitante de 0,03125M; 0,0625; 0,125M; 0,250M, 0,300M y 0,350M respectivamente y a temperaturas de 25 y 75 °C. El tercer mecanismo utiliza NH₄OH (hidróxido de amonio) para precipitar uranio como (NH₄)₂U₂O₇, diuranato de amonio o ADU, en condiciones levemente alcalinas, para un valor de pH 7,5. Se agitó durante 60 minutos, a temperaturas de 25; 60; 80 y 90 °C y variando la relación entre el volumen de muestra y el volumen de agente, a saber R= 2:1; R= 4:1 y para R= 6:1.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados del análisis mineralógico de la muestra solida de cabeza se presentan en las Figura 1, en general la muestra está compuesta mayormente por pechblenda y otros sulfuros asociados, como piritita. La pechblenda aparece generalmente en forma masiva, diseminada en granos en la matriz de la arenisca o como relleno en microfracturas de piritita o material carbonáceo. Exhibe texturas coliformes en bandas concéntricas asociadas a un fracturamiento radial. La piritita es el sulfuro predominante en la arenisca, con cristales dispersos en la matriz de formas subhedrales-anhedrales y también como agregados framboidales. Para el análisis con difracción de rayos x según se observa en la Figura 2, la muestra original donde se identifica óxidos de uranio, cuarzo, calcita y sulfatos no se observan por estar presentes en concentraciones menores al 5%.

Figura 1: Microscopia electrónica.

Figura 2: Difracción de Rayos X.

La composición química de la muestras de cabeza y posteriormente lixiviada se muestra en la Tabla 1 respectivamente, los analitos determinados son: U, Fe, Al, K, V, Mn, Ca, Mg y Mo.

Tabla 1. Análisis químico de muestra de cabeza y muestra lixiviada

	U ₃ O ₈	Fe	K	Al	V	Mn	Ca	Mg	Mo
	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g
Muestra de cabeza	407,25	100040	290,12	543,57	95,90	302,04	28020	5884	37,02
Muestra lixiviada	325,80	86,69	110,70	1,801	4,44	2,23	12,55	126,50	12,43

Para la precipitación de uranio con H₂O₂ se obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 3. Para cada terna de datos se analizaron las recuperaciones de uranio, obteniendo las óptimas condiciones operacionales de pH: 4, T: 25°C y tiempo de agitación de 3hr. Se alcanzó una recuperación del 87%. Es importante considerar la influencia del pH para obtener la mejor recuperación de UO₄. 2 H₂O. Sin embargo el parámetro más destacable e importante además del pH es la concentración en exceso de H₂O₂.

Para el segundo precipitado se analiza las recuperaciones de uranio con la temperatura (Figura 4), obteniendo de cada terna de datos las condiciones óptimas operacionales de concentración de NaF: 0,25M, T: 75°C y tiempo de 30 min. Para las condiciones citadas se alcanzó una respuesta en la recuperación del 97%. Se observa en la Figura 4 que a baja temperaturas (25°C), la recuperación es favorecida a concentraciones elevadas de NaF; pero no sucediendo lo mismo para temperaturas altas, es decir de 75 °C la recuperación es independiente

de la concentración, cuando ella supera los valores de 0,25M. Sin embargo para las condiciones citadas la volatilización de la muestra es bastante importante, sería aconsejable trabajar a 25 °C y concentraciones superiores a los 0,25M de NaF.

Figura 3. % Recuperación de Uranio en función del tiempo, para valores de pH de 2,5 y 4.

En el último mecanismo de precipitación también se estudió las recuperaciones de uranio, obteniendo las óptimas condiciones operacionales para el agente precipitante del NH₄OH, alcanzó una recuperación del 90%, mostrado en la Figura 5. Donde a medida que aumenta tanto la relación muestra/agente precipitante como la temperatura la recuperación de uranio disminuye, se puede inferir que la concentración de NH₄OH no es suficiente para precipitar el uranio presente en solución. Además es importante destacar que se aprecia en cada ensayo pérdida de muestra con el aumento de la temperatura generando volatilización. Ergo las condiciones óptimas de trabajo son T=25 °C, R= 2:1 y tiempo de 60 min.

Figura 4. %Recuperación de Uranio en función de la temperatura, para distintas concentraciones de NaF.

Figura 5. % Recuperación de Uranio en función de la temperatura, para distintas relaciones volumétricas de muestra/NH₄OH

En la Tabla 2 se detallan la selección de los óptimos valores de la recuperación de uranio de las tres alternativas planteadas, con el objeto de evaluar cuál de ellas ofrece mejores resultados. No se muestran los mayores porcentajes de recuperación obtenidos, sino aquéllos que se consideraron las mejores condiciones de operación.

Tabla 1. Análisis químico de muestra de cabeza y muestra lixiviada

Agentes Precipitantes	U ₃ O ₈	Fe	K	Al	V	Mn	Ca	Mg	Mo
Condiciones	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g
H ₂ O ₂ para pH=4, T= 25 °C, y t= 3hr	282,94	1,38	1,55	0,13	N/D	0,79	0,98	1,04	N/D
NaF para [NaF]= 0,35M, T=25 °C y t=30 min	308,96	0,85	1,71	0,20	N/D	0,26	0,14	0,58	N/D
NH ₄ OH para T=25 °C, R=2:1 y t=60 min	292,70	2,30	1,62	0,17	N/D	0,45	0,23	0,47	N/D

Una vez planteados los tres mecanismos de precipitación con los respectivos agentes precipitantes: peróxido de hidrógeno (H_2O_2), fluoruro de sodio (NaF) e hidróxido de amonio (NH_4OH), detallado anteriormente sus resultados en las Figuras 3 a 5. Se puede inferir distintos análisis y discusiones que se desarrollan a continuación.

Si bien para la precipitación con peróxido de hidrógeno las máximas recuperaciones se obtienen a temperaturas elevadas, se elige como óptimo el ensayo realizado a 25°C . Esto es debido a que a mayores temperaturas se observa evaporación de la muestra y del agente precipitante. El porcentaje de recuperación para los distintos pH de 2,5 y 4 fue muy diferente, el óptimo alcanzado es para el pH= 4. Este se debe a que el peróxido de hidrógeno oxida a condiciones de pH= 4 mejor que al pH de 2,5, por otro lado siempre se debe trabajar en concentraciones en exceso para el H_2O_2 y asegurar la oxidación del uranio a UO_2 .

Para la precipitación con fluoruro de sodio se observa una recuperación del 97% para ensayos a 75°C y $[\text{NaF}]=0,35\text{ M}$; sin embargo, se opta por trabajar a 25°C y a la misma concentración del agente precipitante debido a que las recuperaciones son similares en estas condiciones, alrededor del 95%. Evitando trabajar a elevadas temperaturas por las razones expresadas anteriormente.

Utilizando hidróxido de amonio como agente precipitante, la recuperación de uranio a 90°C fue del 97%, utilizando una relación volumétrica de 2:1, pero nuevamente se prefiere trabajar a 25°C y utilizando la misma relación volumétrica por las ventajas que suponen trabajar a baja temperatura.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se concluye que si bien se utilizan tres mecanismos diferentes de precipitación de uranio desde los licores lixiviados alcalinamente, se obtienen respuestas similares para diferentes comportamientos de precipitación. De lo cual se puede inferir la selección de las distintas alternativas planteadas, distinguiendo el segundo mecanismo de precipitación con fluoruro de sodio (NaF).

Claramente se concluye que las recuperaciones obtenidas con el segundo método de precipitación son francamente satisfactorios para las condiciones operacionales de trabajo que se resumen en pH= 7,5; temperatura de 25°C , $[\text{NaF}]=0,35\text{M}$ y tiempos de agitación de 30 minutos. Estas condiciones se determinan analizando los valores obtenidos durante la precipitación de soluciones para la estructura química del uranio como NaUF_6 , planteada en la ecuación 4.

Por otro lado según la bibliografía citada se obtiene un precipitado importante condicionado por las variables óptimas operacionales, indicadas anteriormente. Además, el precio del metal no justifica un mayor costo de inversión en un sistema de intercambio calórico y en los mayores costos de operación que suponen trabajar a temperaturas elevadas.

5. REFERENCIAS

- [1] Miller W. M., Newell Stannard J. Environmental Toxicity of Aquatic Radionuclides: Models and Mechanisms. Michigan (Canada): Ann Arbor Science Publishers, 1976.
- [2] Merritt R. C. The Extractive Metallurgy of Uranium. Colorado (E.E. U.U): School of Mines Research Institute, 1971.
- [3] Smirnov A.L., Skripchenko S. Yu., Rychkova V.N., Pastukhov A.M., Shtutsa M. G., “Uranium stripping from tri-n-butyl phosphate by hydrogen peroxide solutions”. Revista Hydrometallurgy. 2013; 137: 18-22.
- [4] Morais C.A., Gomiero L.A., Scassiottifilho W., Rangel H., “Uranium stripping from tertiary amine by sulfuric acid solution and its precipitation as uranium peroxide”. Revista Minerals Engineering. 2005; 18: 1331-1333.
- [5] Fernandez R., Batuecas Rodriguez T., Vera Palomino J., “Ataque alcalino y beneficio de minerales del grupo de la uranita”. Comisión general de energíaatómica (CENEA). 1956.
- [6] Wilfred W. Scott. Standard Methods of Chemical Analysis. Fifth Edition, Volume II. Londres (Inglaterra): Van Nostrand Company, Inc., 1945.
- [7] Krishnamoorthy T. S., Mahadevan N., Sankar Das M. Precipitation of Ammonium Diuranate – A Study. Bombay (India): Analytical Chemistry Division, Bhabha Atomic Research Centre Trombay,1989, p. 666-701.
- [8] Elshafeea H. Y. Abow Slama, Ebraheem E., Sam A. K, “Precipitation and purification of uranium from rock phosphate”. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2014; 299: 815-818.